

Державна наукова установа «Інститут інформації, безпеки і права
Національної академії правових наук України»
Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності
Національної академії правових наук України

УКРАЇНА В УМОВАХ СОЦІАЛЬНОЇ ТА ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ: ШЛЯХИ ДО СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТА ПОВОЄННОЇ ВІДБУДОВИ

МАТЕРІАЛИ
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

22 листопада 2024 року

Київ-Одеса
Фенікс
2024

УДК 34:004:316.4(477)

У 45

*Рекомендовано до друку
Вченою радою Державної наукової установи «Інститут інформації,
безпеки і права Національної академії правових наук України»
(протокол № 11 від 10 грудня 2024 р.).*

У 45 **Україна в умовах соціальної та цифрової трансформації:** шляхи до сталого розвитку та повоєнної відбудови : матеріали наук.-практ. конф. (Київ, 22 листоп. 2024 р.) / упоряд.: В. М. Фурашев, М. В. Дубняк, С. О. Дорогих ; ДНУ «Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України». – Київ; Одеса : Фенікс, 2024. – 356 с.

ISBN 978-617-8430-36-8

Автори досліджують правові, етичні, соціальні, економічні та технічні аспекти цифрової трансформації, проблеми формування нових суспільних відносин, а також ролі цифрових технологій у відновленні національної інфраструктури, посиленні міжнародної конкурентоспроможності України.

Видання розраховане на фахівців, експертів і вчених, науково-педагогічних працівників і здобувачів вищої освіти.

Матеріали подано в авторській редакції.

УДК 34:004:316.4(477)

ISBN 978-617-8430-36-8

- © Державна наукова установа «Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України», 2024
- © Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності НАПрН України, 2024
- © Колектив авторів, 2024

ЗМІСТ

ВСТУП	8
-------------	---

ВИСТУПИ НА ПЛЕНАРНОМУ ЗАСІДАННІ

Юрій КАПЦА

ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРИНЦИПІВ ВІДКРИТОЇ НАУКИ У ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВИХ УСТАНОВ ТА ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ	9
--	---

Роман КІРІН, ПАЩЕНКО О. А., ХОМЕНКО В. Л.

ПЕРСПЕКТИВИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОСВІТНІХ ШІ-ВІДНОСИН	16
--	----

Геннадій АНДРОЩУК

ПАТЕНТУВАННЯ ВИНАХОДІВ У ГАЛУЗІ ШІ: АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ПОЛОЖЕНЬ КЕРІВНИЦТВА ПАТЕНТНОГО ВІДОМСТВА США	24
---	----

Олена АНДРІЄНКО

ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ВІДПОВІДАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ШЛЯХОМ СПІЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ	31
--	----

Олег ЗАЯРНИЙ

ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КІБЕРБЕЗПЕКИ ЖИТЕЛІВ РОЗУМНИХ МІСТ В УМОВАХ ВІЙНИ ТА ПІСЛЯВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ.	37
---	----

Ігор КОРЖ

ПРАВО В УМОВАХ СОЦІАЛЬНОЇ ТА ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ.	44
---	----

Владислава БАТИРГАРЕЄВА, Наталія НЕТЕСА

ДО ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ ВОЄННО-ПОЛІТИЧНОЇ СИТУАЦІЇ В УКРАЇНІ ТА ІНФОРМАЦІЄЮ ГЛОРИФІКАЦІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ З ПРИВОДУ ПРОСЛАВЛЕННЯ АГРЕСІЇ	50
--	----

Наталія САВІНОВА

ПРАВОВІ МЕХАНІЗМИ УБЕЗПЕЧЕННЯ МЕНТАЛЬНОСТІ	56
--	----

Марія ДУБНЯК

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДАНИХ ТА ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В ARTIFICIAL INTELLIGENCE ACT	62
---	----

Владислав БЛОЦЬКИЙ, Олександр ДЗЬОБАНЬ

ЦИФРОВІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ: УКРАЇНСЬКИЙ ШЛЯХ ДО СТАЛОГО РОЗВИТКУ	72
---	----

Іван ДОРОНІН

ПРАВОВІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ НЕДЕРЖАВНОЇ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В ІНФОРМАЦІЙНУ ЕПОХУ	77
--	----

ВСТУП

22 листопада 2024 року Державною науковою установою «Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України» спільно з Науково-дослідним інститутом інтелектуальної власності Національної академії правових наук України проведено науково-практичну конференцію **«Україна в умовах соціальної та цифрової трансформації: шляхи до сталого розвитку та повоєнної відбудови»**.

В ході конференції розглянуто наступні питання:

- Сталий розвиток: глобальні перспективи та українські реалії;
- Цілі сталого розвитку та правове регулювання цифрової трансформації;
- Нормативно-правове забезпечення цифрової трансформації в Україні;
- Впровадження технологій штучного інтелекту: правові та етичні наслідки; для сфер освіти, науки, інновацій, державних послуг та інших сфер.

Цьогорічна конференція була в особливому форматі. Об'єднала навколо вирішення гострих суспільних проблем наукову спільноту, а також друзів, колег та рідних для вшанування пам'яті видатного вченого БАРАНОВА Олександра Андрійовича (1952-2024), керівника Наукового центру цифрової трансформації ДНУ ІБП НАПрН України, доктора юридичних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, лауреата премії імені Ярослава Мудрого за видатні досягнення в науково-дослідній діяльності з проблем правознавства.

Олександр Андрійович Баранов залишив по собі не лише вагомий науковий спадок для розбудови правової системи України в умовах цифрової трансформації, але й глибокий слід у серцях колег, учнів і всіх, хто мав честь працювати з ним. Його життєвий шлях був прикладом відданості науці, високих професійних стандартів та безмежної любові до своєї справи.

Марія ДУБНЯК

*кандидат юридичних наук, завідувачка наукової лабораторії
правового забезпечення цифрової трансформації, Наукового центру
цифрової трансформації і права ДНУ «ІБП» НАПрН України
ORCID: 0000-0001-7281-6568*

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДАНИХ ТА ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В ARTIFICIAL INTELLIGENCE ACT

У питанні про правове регулювання штучного інтелекту (англ. Artificial Intelligence, далі AI) кожна країна намагалась зайняти першість, формулюючи стратегії розвитку штучного інтелекту [1]. Паралельно із державними стратегіями приймалися етичні кодекси для розробників AI технологій науковою спільнотою, технологічними корпораціями, урядовими групами та комісіями, а також міжнародними організаціями [2, с.92-97]. В гармонізованих правилах щодо штучного інтелекту в ЄС (англ. – Artificial intelligence Act, AI Act [3]) існують підходи до регулювання даних, у процесі розробки AI технологій. Аналіз цих правових підходів є актуальним дослідженням в контексті завдань повоєнної відбудови України. Важливо створити таке правове поле, що дозволить привабити інноваційні рішення для відбудови інфраструктури та економіки України.

Для розробки AI використовують різні набори даних, що можуть спричинити порушення правових режимів охорони персональних даних, комерційної таємниці, конфіденційних даних. Для зменшення вказаних ризиків в AI Act передбачає етапи належної практики управління даними: збір даних; операції обробки даних: підготовка, анотація, маркування, очищення, збагачення та агрегація; формулювання відповідних припущень, зокрема щодо інформації, яку дані повинні вимірювати та представляти; попередня оцінка наявності, кількості та придатності необхідних наборів даних; експертиза на можливі упередження; визначення будь-яких можливих прогалів або недоліків даних, а також способів усунення цих прогалів і недоліків (ст. 10 (2), AI Act [3]). AI Act описує кілька методів захисту даних таких як, псевдонімізація, шифрування, анонімізація (ст.10 (5) AI Act [3]). Це робить дані не вільними від «помилко», хоча це допомагає у захисті конфіденційних даних.

Положення AI Act вимагають надавати детальний опис процесу розробки AI, зокрема: дані у формі таблиць, що описують методології

та методи навчання, використані набори навчальних даних, включаючи інформацію про походження цих наборів даних, їх обсяг і основні характеристики; як дані були отримані та відібрані; процедури маркування (наприклад, для контрольованого навчання), методології очищення даних, використані процедури валідації та тестування; показники, які використовуються для вимірювання точності, надійності, кібербезпеки та відповідності іншим відповідним вимогам, а також потенційно дискримінаційного впливу; журнали випробувань та всі звіти про випробування, датовані та підписані відповідальними особами (вимоги до технічної документації ст.11, та додаток 4, AI Act [3]).

На перший погляд, правове регулювання, яке регламентує дії розробників щодо унормування процедур збору та обробки даних, здається вирішенням проблем зменшення дискримінації та упередження в AI технологіях. Проте це не зовсім так.

З урахуванням етапів практики управління даними, правове регулювання в AI Act поширюється на ті системи штучного інтелекту, які розроблені за методологією обробки баз даних (навчальні дані для систем AI), що використовується при розробці AI за підходами: керованого, некерованого навчання та навчання з підкріпленням. Ці підходи створення AI визначають алгоритми обробки даних у централізованих наборах навчальних даних. Однак, існують інші методи розробки AI, які не використовують централізовані набори даних. Наприклад, розвиток AI через інтегроване, спільне навчання (*англ. Federated Learning, FL*) використовується розробниками для навчання AI моделей без централізованого збору даних. FL залишає дані там, де вони є, розподілені між численними пристроями та серверами. Це означає, що розроблені системи AI за цим підходом не зможуть продемонструвати відповідність вимогам до набору даних згідно зі ст. 10 AI Act, генерувати централізовані журнали як вимагається в ст. 12 AI Act , або надати прямий доступ до наборів даних згідно зі ст. 64 AI Act [3].

У Концепціях розвитку штучного інтелекту в Україні № 1556-р від 2020 року [4] та № 320-р від 2024 року [5] визначено, що «штучний інтелект – організована сукупність інформаційних технологій, із застосуванням якої можливо виконувати складні комплексні завдання шляхом використання системи наукових методів досліджень і алгоритмів обробки інформації, отриманої або самостійно створеної під час роботи, а також створювати та використовувати власні бази

знань, моделі прийняття рішень, алгоритми роботи з інформацією та визначати способи досягнення поставлених завдань».

Дефініції і правового режиму такої «бази знань» у цих Концепціях не розкрито. Закон України «Про інформацію», як базовий нормативний акт у сфері створення, збирання, одержання, зберігання, використання, поширення, охорони, захисту інформації також не містить поняття «база знань».

Закон України «Про авторське право і суміжні права» містить дефініцію «база даних» (компіляція даних) – сукупність творів, даних або будь-якої іншої інформації у довільній формі, що розташовані у систематизованому або упорядкованому вигляді». Відповідно до ст. 21 цього ж Закону «бази даних (компіляції даних) охороняються авторським правом, якщо вони за добором та/або упорядкуванням їх складових частин є результатом творчої діяльності». Відтак бази знань створені штучним інтелектом є результатом застосування наукових методів, підходів та алгоритмів, а не результатом творчої діяльності. Тому ми говоримо про інший, самостійний об'єкт правової охорони, який заслуговує на самостійне правове закріплення, і не підпадає під правове регулювання «баз даних» (компіляції) в розумінні Закону України «Про авторське право і суміжні права».

Висновки. На нашу думку, в AI Act вірно обрано підхід щодо правового регулювання даних та операцій обробки даних при створенні систем штучного інтелекту. Проте, такий підхід не враховує методи розробки систем AI без створення і обробки «навчальних наборів даних». Для врахування цієї особливості та створення правового регулювання AI в Україні на базі системного підходу необхідно:

1. прийняти окремий Закон України «Про штучний інтелект» з сферою правового регулювання щодо AI систем, які розробляються на базі моделей навчальних даних.

2. удосконалити понятійний апарат у сфері обробки даних – «анотація», «маркування», «очищення», «збагачення», «агрегація» та правових режимів даних, отриманих за результатом роботи технологій AI – «згенеровані дані», «прогнозні дані» (прогнозні висновки) «прогнозні рішення», «рекомендаційні дані» [6, с.51-52].

Список використаних джерел:

1. Баранов, О. (2019). Правові аспекти національних стратегій розвитку штучного інтелекту. *Юридична Україна*, (7), 21-38.

2. O. Baranov, O. Kostenko, M. Dubniak, O. Golovko (2024). Digital transformations of society: problems of law. Monograph. Warsaw, Poland. RS Global Sp. z O. O., ISBN-13 (15) 978-83-965085-9-1 (eBook), 112 p.

DOI: <https://doi.org/10.31435/rsglobal/057>

3. Regulation of the European Parliament and of the Council Laying down harmonised rules on artificial intelligence (Artificial Intelligence Act) and amending certain union legislative acts. Com(2021) 206 final 2021/0106(COD). URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021PC0206#footnoteref45>

4. Концепція розвитку ШІ в Україні: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 02.12.2020 р. № 1556-р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-2020-p#Text> (дата звернення: 15.11.2024)

5. Концепція Державної цільової науково-технічної програми з використання технологій ШІ в пріоритетних галузях економіки на період до 2026 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.04.2024 р. № 320-р. URL: <https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-skvalennia-kontseptsii-derzhavnoi-tsilovoi-naukovo-tekhnichnoi-prohamy-z-vykorystannia-s320130424> (дата звернення: 15.11.2024)

6. Дубняк М. (2024). Правові підходи в законі ЄС про штучний інтелект: досвід для України. *Інформація і право*. № 3(50). С. 40-53.

НАУКОВЕ ВИДАННЯ

**УКРАЇНА В УМОВАХ СОЦІАЛЬНОЇ
ТА ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ:
ШЛЯХИ ДО СТАЛОГО РОЗВИТКУ
ТА ПОВОЄННОЇ ВІДБУДОВИ**

МАТЕРІАЛИ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

22 ЛИСТОПАДА 2024 РОКУ

Упорядники:

В. М. Фурашев, М. В. Дубняк, С. О. Дорогих

Матеріали подано в авторській редакції

Підписано до друку 20.12.2024.
Формат 60x84/16. Ум-друк. арк. 20,69.
Наклад 100 прим. Зам. № 2412-03.

Видавець ПП «Фенікс»
(Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 1044 від 17.09.02).
Україна, м. Одеса, 65009, вул. Зоопаркова, 25.
e-mail: fenix-izd@ukr.net